

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 51 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoirazimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Turli mulk shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo‘llari	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса.....	45
Ортиков Улугбек Акромбек угли	

TURLI MULK SHAKLLARI KAPITALLASHUVI ORQALI AHOLI TURMUSH DARAJASINI OSHIRISH YO‘LLARI

Norboyev Odil Abrayevich

Iqtisodiyot nazariyasi kafedrasida dotsenti,

Annotatsiya: Ushbu maqolada mulk shakllarining kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo‘llari va amaliy choralarini ifodalangan. Aholi turmush darajasini oshirishda mulkiy huquqlarning himoyasini kuchaytirish, ijtimoiy holatini yaxshilash va farovonligini oshirish, mulkiy xilma-xillikni ta‘minlash, yangiliklarni qabul qilish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, malakali kadrlarni ko‘paytirish, yangi ish o‘rinlarini yaratish hamda innovatsiyalarni rivojlantirish zarur. Ushbu jarayon iqtisodchi olimlar qarashlari bilan bog‘liq masalalar doirasida yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: turli mulk shakllarining kapitallashuvi, aholi ijtimoiy holatini yaxshilash, iqtisodiy jihatlar, rivojlantirish samaradorligi, mulkiy xilma-xillikni ta‘minlash, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, malakali kadrlarni ko‘paytirish.

Abstract: The article examines ways and practical measures to improve the standard of living of the population by capitalizing forms of ownership. To improve the standard of living of the population, it is necessary to strengthen the protection of property rights, improve the social status and well-being of the population, ensure property diversity, introduce innovations, increase the number of new modern technologies, etc. qualified personnel, create new jobs and promote innovations.

Key words: Capitalization of various forms of ownership, improvement of the social status of the population, economic aspects, development efficiency, ensuring diversity of ownership, increasing modern technologies and qualified personnel.

Аннотация: В статье рассматриваются пути и практические меры повышения уровня жизни населения путем капитализации форм собственности. Для повышения уровня жизни населения необходимо усилить защиту прав собственности, повысить социальный статус и благосостояние населения, обеспечить имущественное разнообразие, внедрить инновации, увеличить количество новых современных технологий и т.д. квалифицированные кадры, создавать новые рабочие места и продвигать инновации.

Ключевые слова: Капитализация различных форм собственности, повышение социального положения населения, экономические аспекты, эффективность развития, обеспечение разнообразия собственности, увеличение современных технологий и квалифицированных кадров.

KIRISH

Zamonaviy iqtisodiyotda turli mulk shakllarini rivojlantirish va ularning kapitallashuv jarayoni iqtisodiy o‘sish hamda aholi turmush darajasini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Turli mulk shakllari – xususiy, davlat, jamoat va aralash mulk – iqtisodiy jarayonlarni diversifikatsiya qilish va jamiyatning har bir qatlamini iqtisodiy hayotga jalb etish imkonini yaratadi. Shu bilan birga, kapitallashuv jarayoni orqali mazkur mulk shakllarining qiymati oshishi, ularning samarali boshqarilishi va iqtisodiy faoliyatga jalb etilishi aholi farovonligiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Mazkur mavzuning dolzarbligi jahon iqtisodiyotida yuz berayotgan o‘zgarishlar, global raqobatning ortishi, resurslardan samarali foydalanish va aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirish zarurati bilan belgilanadi. Xususan, O‘zbekiston sharoitida mulk shakllarining diversifikatsiyasi va ularning kapitallashuv jarayonini takomillashtirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan islohotlar aholining turmush darajasini yaxshilashda muhim o‘rin tutadi. O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy vazifalaridan biri mulkdorlar sinfini shakllantirishdir.

O'zbekiston Prezidenti Sh. M. Mirziyoyev o'zining "Yangi O'zbekiston strategiyasi" asarida: "Yangi O'zbekiston – keng iqtisodiy imkoniyatlar mamlakatidir. Iqtisodiy siyosatimizning asosiy tamoyillaridan biri – har bir fuqaro boy bo'lsa, davlat boy bo'ladi, har bir oila farovon bo'lsa, mamlakat farovon bo'ladi" deb ta'kidlagan [1]. Shu munosabat bilan, mazkur tadqiqotning maqsadi turli mulk shakllarining kapitallashuv jarayonini tahlil qilish, uning iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyatini aniqlash hamda aholi turmush darajasini oshirish uchun amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iboratdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mulk shakllarining kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo'llari va amaliy choralarini masalalariga mamlakatimiz va chet ellik tadqiqotchi olimlar ham o'z hissalarini qo'shmoqda. Shu bilan bir qatorda, mulkdorlar haq-huquqlarini himoya qilish, aholi ijtimoiy holatini yaxshilash masalalari hali yetarlicha tadqiq etilmagan.

A. Smit kapitalistlarning roli va kapital jamg'arilishi taraqqiyot uchun zarurligini o'z qarashlarida ifodalaydi. Uning fikricha, boylik va daromadga intilish iqtisodiyotda yetarli resurslar to'planishi va iqtisodiy o'sishga olib keladi. Xususiyl mulkchilikka asoslangan iqtisodiyotda kapital manbai yakka shaxslarning jamg'armalaridan iborat. Smitning ta'kidlashicha, ishchilar kapital jamg'ara olmaydi, chunki ularning ish haqlari faqat birlamchi ehtiyojlarni qondirishga yetadi. Yer egalari esa kapital yig'ishga yetarli daromadga ega bo'lishiga qaramay, o'z mablag'larini noishlab chiqarish sohalariga yo'naltiradi va farovon hayot kechirishga sarflaydi. O'sib borayotgan ishlab chiqaruvchilar sinfi vakillari esa daromadga, jamg'arish va investitsiya kiritish orqali boyliklarini ko'paytirishga intiladi. Ular jamiyatga muruvvat ko'rsatuvchilar hisoblanadi, deya xulosa qiladi Smit. Uning fikricha, daromadning notekis taqsimlanishi kapitalistlar uchun muhim ijtimoiy ahamiyatga ega. Daromadning teng taqsimlanmagan sharoitidagina iqtisodiy o'sish ta'minlanishi mumkin, chunki yil davomida ishlab chiqarilgan mahsulot iste'mol qilinadi [3].

Unumli mehnat nazariyasi. J. S. Millning bu nazariyasi mohiyatan A. Smit nazariyasi bilan uyg'unlik kasb etadi. J. S. Millning ta'kidlashicha, faqat unumli mehnat (natijasi ko'rinib turadigan mehnat) boylik, ya'ni moddiy ne'matlar yaratadi. Uning nazariyasidagi yangilik shundan iboratki, mulkni muhofaza qiluvchi mehnat hamda jamg'armalarni ko'paytirishga imkon beruvchi malakaga ega bo'lish uchun sarflanadigan mehnatni ham unumli mehnat deb hisoblaydi. J. S. Millning tasdiqlashicha, agar iste'mol jamiyatning ishlab chiqaruvchi kuchlarini qo'llab-quvvatlasa va ularni ko'paytirsas, unumli mehnatdan keladigan daromad unumli iste'mol hisoblanadi. Unumsiz mehnatdan keladigan har qanday daromad esa faqat unumli mehnat orqali yaratilgan boylikning oddiy qayta taqsimlanishidir. Agar ish haqi ishchining va uning oilasining yashashi uchun zarur vositalar minimumini ta'minlasa, u unumli iste'mol hisoblanadi. Biroq ish haqining zeb-ziyatga sarflangan qismi unumsiz iste'mol hisoblanadi [4].

J. S. Mill foydaning vujudga kelish sababini A. Smit va D. Rikardo kabi izohlaydi: "Foyda ayirboshlash natijasida emas, balki mehnatning unumdorligi natijasida vujudga keladi" [5].

Amir Temur Angliya va Fransiya qirollariga murojaat qilib, xalqaro savdo aloqalarini rivojlantirishga harakat qilgan. Mashriqdan Mag'ribgacha bo'lgan savdo-sotiq ishlarini kuchaytirish uchun zarur sharoitlar yaratilgan. Masalan, bir kunlik karvon yo'lida barcha zarur vositalar – ot, yem-xashak, oziq-ovqat, suv – doimo tayyor bo'lgan, sardobalar qurilgan, qaroqchilar qattiq jazolangan. E'tiborga loyiq jihati shundaki, chetdan olib kelingan tovarlar ustiga 10 foiz narx qo'shib sotishga ruxsat berilgan. Bugungi zamon nuqtayi nazaridan qaraganda, bu amaliyot bir tomondan chet el tovarlariga bo'lgan talabni oshirgan bo'lsa, ikkinchi tomondan, aholining iste'mol buyumlariga bo'lgan ehtiyojini qondirish imkonini bergan [6].

Alisher Navoiy o'zining "Mahbub ul-qulub" (1500-yil) asarida mamlakatdagi ijtimoiy guruhlarning jamiyatda tutgan o'rnini ko'rsatishga harakat qilgan. Uning fikricha, dehqonlar, hunarmandlar va xalqaro savdo bilan shug'ullanuvchi savdogarlar jamiyatning moddiy boyligini yaratishda va mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi [7].

Amir Temur ilm-fan va ilmli insonlarning jamiyat rivojidadagi rolini yuqori baholagan. "Sayyidlar, olimlar va fozillarga dargohim doim ochiq edi, – deyiladi "Tuzuklar" asarida, – chunki bu insonlar mamlakat rivojida ustundirlar". Amir Temur 1401-yilda Shom (hozirgi Suriya) yurtini zabt etganda taniqli olim Ibn Xaldun (1332–1406) asirga tushgan. Sohibqiron uning ilmiy qobiliyatlarini e'tirof etib, unga izzat-hurmat ko'rsatgan va ozod qilgan [7].

Navoiy boylikni ikki yo'l bilan orttirish mumkinligini ta'kidlaydi. Birinchisi – o'z mehnati bilan boylik to'plash va uni oqilona sarflash. Bu yo'l Navoiy tomonidan qo'llab-quvvatlangan. U boylikni uch qismga bo'lishni tavsiya etgan: bir qismi ketgan xarajatlarga, ikkinchisi shaxsiy ehtiyojlarga, uchinchisi esa ijtimoiy manfaatlarga sarflanishi lozim. Navoiy o'z hisobidan ko'plab madrasa, shifoxona, hammom, ko'prik kabi inshootlar qurdirgan [7].

Navoiy xalqaro savdoga ijobiy munosabatda bo'lsa-da, mamlakat ichkarisida faoliyat yurituvchi olibsotarlarga nisbatan salbiy munosabat bildirgan. Ularning "o'z foydasi uchun boshqalarga qahatchilik istovchi, arzon olib

qimmat sotuvchi” ekanligini ta’kidlab, bu holat aholi farovonligini oshirish yo’lidagi to’siqlardan biri ekanini qayd etgan [8].

Q. H. Abdurahmonov va Sh. R. Xolmo’minovning tadqiqotlarida aholi turmush darajasining nazariy asoslari yoritilib, uni oshirish yo’nalishlari tahlil qilingan. Ularning fikricha, “aholi turmush darajasi deganda ularning hayot kechirishi uchun zarur bo’lgan moddiy va ma’naviy ne’matlar bilan ta’minlanishi hamda kishilar ehtiyojining bu ne’matlar bilan qondirilish darajasi tushuniladi” [9].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotimiz mavzusi mulk shakllarining kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasi va farovonligini oshirish masalalariga bag’ishlanganligi sababli, avvalo, ushbu mavzu doirasida mamlakatimiz Prezidenti qaror va Farmonlari hamda Hukumatimiz tomonidan qabul qilingan qarorlar bilan belgilangan vazifalar o’rganildi. Shuningdek, mavzu bo’yicha tadqiqot olib borgan iqtisodchi olimlarning ilmiy ishlari tahlil qilinib, mavzuning o’rganilganlik darajasi aniqlandi. Tadqiqot metodologiyasi sifatida statistik tadqiqot, adabiyotlarning qiyosiy tahlili va farazni asoslash usullaridan foydalanildi.

1-rasm. Mulk shakllari xilma xilligining uning realizatsiyasi va aholi farovonligiga ta’siri¹.

O’rta mulkdorlar sinfining ijtimoiy-iqtisodiy mazmuni, uning jamiyatdagi o’rni hamda mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishiga ta’siri kabi yuqorida tadqiq etilgan nazariy-uslubiy masalalardan kelib chiqqan holda, O’zbekistonda o’rta mulkdorlar sinfini kengaytirish zarurligini ilmiy asoslash mumkin. Quyidagi jadvalda xorijiy olim va mutaxassislar tomonidan o’rganilgan hamda aniqlangan o’rta mulkdorlar sinfining xususiyatlari aks etgan bo’lib, ushbu xususiyatlardan O’zbekiston sharoitida ijtimoiy-iqtisodiy tizimning qaysi jabhalarini rivojlantirishda samarali foydalanish mumkinligi ifodalangan (1-jadval).

1-jadval. O’zbekistonda o’rta mulkdorlar sinfini kengaytirish zarurligini ifodalovchi asosiy jihatlar.

O’rta mulkdorlar sinfining xorijiy olim va mutaxassislar tomonidan o’rganilgan va aniqlangan xususiyatlari		O’zbekistonda samarali foydalanish mumkin bo’lgan ijtimoiy-iqtisodiy tizimning asosiy jabhalari
Bozorda ideal potensial xaridorlarni tarkib toptirish (Cheryl, 2015)	⇒	Ichki talabni kuchaytirish
Zamonaviy axborot texnologiyalari sohasi mahsulotlari (mobil aloqa telefonlari, mikrokompyuterlar, tabletlar)ning asosiy iste’molchisi (Yener, 2015)	⇒	Zamonaviy texnologik tarmoqlarni rag’batlantirish
Yangi rivojlanayotgan bozorlarda o’z xaridlari bilan ulkan iqtisodiy kuchni tashkil etishi (Yener, 2015)	⇒	Yangi bozorlarni tartibga solish
Quyidagi singari insoniy qadriyatlarni tarkib toptirish: - kelajakka bo’lgan ishonch; - jamg’arish jarayonini oshirish; - mulkiy egalik va mas’uliyat bilan yondashish hissi; - kelajak avlod uchun munosib hayot sharoitlarini yaratishga intilish (Yener, 2015)	⇒	Jamiyat ma’naviy qiyofasini yuksaltirish

1 Muallif ishlanmalari asosida tuzilgan.

- sog'liqni saqlash va ta'lim sohasidagi ijtimoiy siyosatning faollashuvi; - fuqarolarning demokratik jarayonlardagi ishtiroki va davlat boshqaruvining takomillashuvi (Norman, 2012)	⇒	Jamiyat siyosiy tizimini takomillashtirish
- jamiyat boshqaruvi va siyosiy hayotdagi ishtirokning kengayishi; - ixtiyordagi moddiy boylik va resurslar hajmini oshirish; - mulkda ishtirok etish va mulk huquqi bilan bog'liq jarayonlarni tartibga solish (Norman, 2012)	⇒	Jamiyatning iqtisodiy-huquqiy negizini mustahkamlash

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, O'zbekistonda o'rta mulkdorlar sinfini kengaytirish orqali iqtisodiy siyosatning quyidagi yo'nalishlarida dastak sifatida foydalanish mumkin:

- Aholining keng qatlamlari daromadlarini oshirish hisobiga ichki talabni kuchaytirish.
- O'rta mulkdorlar qatlami vakillarining ehtiyoj va qiziqishlarini inobatga olgan holda zamonaviy texnologik tarmoqlarning kengayishini rag'batlantirish.

- Jahondagi rivojlanish tendensiyalari asosida yangi bozorlarni tartibga solish.

- Kelajakka bo'lgan ishonchni mustahkamlash, jamg'arish jarayonini rivojlantirish, mulkiy egalik va mas'uliyat bilan yondashish hissini shakllantirish hamda kelajak avlod uchun munosib hayot sharoitlarini yaratishga intilish orqali jamiyatning ma'naviy qiyofasini yuksaltirish.

- Sog'liqni saqlash va ta'lim sohasidagi ijtimoiy siyosatni faollashtirish, fuqarolarning demokratik jarayonlardagi ishtiroki va davlat boshqaruvida faol ishtirok etishini oshirish orqali jamiyat siyosiy tizimini takomillashtirish.

- Jamiyat boshqaruvi va siyosiy hayotdagi ishtirokini kengaytirish, aholi ixtiyordagi moddiy boylik va resurslar hajmini oshirish, mulkka egalik qilish va mulk huquqi bilan bog'liq jarayonlarni tartibga solish orqali jamiyatning iqtisodiy-huquqiy negizini mustahkamlash.

Tadqiqot jarayonida O'zbekistonda o'rta mulkdorlar qatlamini belgilash borasida quyidagi muammolar mavjudligi aniqlandi:

- Hozirgi kunda "o'rta mulkdorlar qatlami"ni belgilovchi mezonlar faqat fuqarolarning mol-mulki va daromadlari bilan cheklanmoqda.

- Bu holat o'rta mulkdorlar qatlamining jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy barqarorligini ta'minlovchi ko'plab omillarini hisobga olinmasligiga sabab bo'lmoqda.

- O'rta mulkdorlar sinfining mazmun-mohiyatini namoyon etuvchi va uning shakllanishi hamda rivojlanish darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi qator omillarni ushbu qatlamni belgilab beruvchi mezonlar sifatida ajratib ko'rsatish zarur.

Ushbu muammolarni hal etish maqsadida tadqiqot doirasida O'zbekistonda o'rta mulkdorlar sinfini belgilashning tavsiyaviy mezonlari ishlab chiqildi (2-jadval).

2-jadval. O'zbekistonda o'rta mulkdorlar sinfini belgilashning tavsiyaviy mezonlari.

Mezonlar	Ma'lumot manbai
Aholi jon boshiga o'rtacha daromadning 75-125%ga ega shaxslar	Statistik ma'lumotlar asosida
Sog'liqni saqlash, ta'lim, dam olish, xordiq chiqarish, turli ko'ngilochar tadbirlardan bahramand bo'lish uchun yetarli daromadga ega shaxslar	Sotsiologik so'rovlar orqali
Shaxsiy avtomobilga ega oilalar	Statistik ma'lumotlar asosida
Uy-joyga ega oilalar	Statistik ma'lumotlar asosida
Oliy va o'rta maxsus ma'lumotga ega shaxslar	Statistik ma'lumotlar asosida
O'zini o'rta sinfga mansub deb hisoblovchilar	Sotsiologik so'rovlar orqali

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, mazkur mezonlar bugungi kunda xorijiy mutaxassislar tomonidan tavsiya etilgan ko'rsatkichlar bilan bir qatorda, mamlakatimizda o'rta mulkdorlar sinfini miqdoriy belgilash uslubiyoti uchun yangi bo'lgan bir qator ko'rsatkichlarni ham qamrab oladi.

Mulkiy huquqning mustahkam emasligi iqtisodiy rivojlanish uchun jiddiy to'siq hisoblanadi. Chunki, agar kishilarning investitsiya kiritish natijalari boshqalar tomonidan egallab olinishi mumkin bo'lsa, ular o'z mablag'larini yetarli darajada investitsiya qilishga moyil bo'lmaydi. XX asr oxiri – XXI asr boshlarida yer maydoniga ega bo'lgan kishilarning rasmiy mulkiy huquqqa ega bo'lmashligi keng tarqalgan muammo edi. Mulkiy huquqning kuchsizligi investitsiya hajmiga ta'sir ko'rsatish bilan birga, kredit bozorida foydalanish imkoniyatlarini ham cheklaydi. Chunki mulkdorlar o'z yerlarini garov sifatida qo'yib kredit olish imkoniyatidan mahrum bo'ladilar. Shuningdek, yer maydonlarini o'zaro oldi-sotdi qilish ham qiyinlashadi, chunki bunday mulkka kiritilgan investitsiyalar likvidli hisoblanmaydi. Bundan tashqari, rasmiy huquqlarning yo'qligi kambag'al oilalarni moliyaviy qiyinchiliklar yuzaga kelganda qarindosh va avlodlarning yordamiga tayanishga majbur qiladi hamda ularni sug'urta va jamg'arma tizimlari orqali himoyalanih imkoniyatidan mahrum etadi.

Tahlillarga ko'ra, mamlakatimizda tarixan qisqa vaqt ichida jamiyatimiz uchun mutlaqo yangi mulkchilik va iqtisodiy munosabatlarga asos solgan qonunlar majmuasi shakllantirildi. Aytish mumkinki, Yangi O'zbekiston strategiyasi modeli negizida tashkil etilgan maqsad va tamoyillar asosida bosqichma-bosqich amalga oshirilayotgan islohotlar jarayonida o'z mulkidan oqilona foydalanishga, bozor munosabatlarini rivojlantirishga hamda huquqiy davlat va demokratik jamiyat barpo etishga qodir bo'lgan mulkdorlar qatlami shakllanmoqda.

Shu bilan bir vaqtda, mamlakatimizda xususiy mulk ustuvor bo'lgan ko'p ukkladli iqtisodiyot shakllanib, barqaror inklyuziv rivojlanish bosqichiga o'tdi. O'tkazilgan so'rovlarga ko'ra, ayni paytda mamlakatimiz aholisining 50 foizdan ortig'i o'zini o'rta mulkdorlar toifasiga mansub deb hisoblaydi. Hozirgi kunda mamlakatimizdagi 80 foiz korxonalar nodavlat korxonalar (fermer xo'jaliklarisiz) toifasiga kiradi va ular 83 foiz YalM hajmini ishlab chiqarmoqda. Taqqoslash uchun, bu ko'rsatkich 1992-yilda atigi 5 foizni tashkil etgan. Ushbu raqamlar O'zbekiston iqtisodiyoti ko'plab rivojlangan davlatlar darajasiga yaqinlashayotganidan dalolat beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Turli mulk shakllarini kapitallashtirish orqali mamlakatimizda aholi turmush darajasi va farovonligini yanada yaxshilash uchun quyidagilarni inobatga olish zarur, deb hisoblaymiz: aholi turmush darajasini baholashda jon boshiga to'g'ri keladigan daromad, xarajatlarning tarkibiy o'zgarishi, asosiy oziq-ovqat mahsulotlari iste'moli va uzoq muddat foydalaniladigan tovarlar bilan ta'minlanganligi bilan bir qatorda yashash sharoiti va standartlari, aholining obod va zamonaviy uy-joylar bilan ta'minlangani, aholi istiqomat qiladigan muhitni rivojlantirish hamda obodonlashtirish zarur. Shuningdek, quyidagi takliflarni amalga oshirish farovonlikni yanada yaxshilashga xizmat qiladi:

- Yangi texnologiyalar va innovatsiyalarni joriy etish orqali ishlab chiqarish samaradorligini zamon talablariga moslashtirish.

- Yo'llar, transport, suv va elektr energiyasi infratuzilmasini rivojlantirish orqali mulkni kapitallashtirish va odamlar uchun qulay sharoitlar yaratish.

- Qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish va agrobiznesni qo'llab-quvvatlash orqali oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash hamda dehqonlarning daromadlarini oshirish.

- Yangi zavodlar, korxonalar va fabrikalar qurish orqali ish o'rinlari yaratish va iqtisodiy o'sishni ta'minlash.

- Mulq huquqlarini mustahkamlash va qonuniy kafolatlarni ta'minlash orqali aholining mulkka bo'lgan ishonchini oshirish.

Yuqorida bayon etilgan chora-tadbirlarning amalga oshirilishi, o'z navbatida, mamlakatimizdagi mulk shakllari xilma-xilligi darajasini kengaytirish orqali uning iqtisodiy realizatsiyasi samaradorligini oshirishga, aholi ijtimoiy holatini yaxshilash va farovonligini yanada yuksaltirishga imkon yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Мирзиёев Ш.М. Янги ўзбекистон стратегияси. –Тошкент: “O'zbekiston” нашриёти, 2021. 464 б.
2. Ўрмонов. Н., ва бошқалар. Иқтисодий таълимотлар тарихи: Дарслик. – Т.: 2007 й.
3. Раззоқов А., Тошматов Ш., Ўрмонов Н. Иқтисодий таълимотлар тарихи. Дарслик (лотин ёзувида). - Т. “Иқтисод-молия”, 2007. –320 б.б.
4. Раззоқов А. Ўрта осие мутафаккирларининг иқтисодий ғоялари. Ўқув қўлланма. - Т.: ТДИУ, 2009. - 270 б.
5. Эгамов Э., Джуманов Д. Замонавий иқтисодий таълимотлар (маърузалар матни) Тошкент-2010.
6. Джуманов Д., Хусунов Д., Аллаберганов З.Г. Иқтисодий таълимотлар тарихи (маърузалар матни) Тошкент-2015 й.
7. Ш. Шодмонов, У.В. Ғофуров Иқтисодиёт назарияси. Дарслик Тошкент «IQTISOD- MOLIYA» 2010 й. 729 б.
8. Абдураҳмонов Қ.Х., Холмўминов Ш.Р. “Меҳнат иқтисодиёти ва социологияси”. Тошкент - 2004 йил.
9. Ўзбекистонда кичик тадбиркорлик. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги статистика агентлиги. Статистик тўплам. 2019–2022 йил.
10. О.Норбойев Mulq kapitallashuvi amal qilishining asosiy tamoyillari nomli maqolasi. Iqtisodiyot: tahlillar va prognozlar jurnali.№3(27) iyul-sentyabr 2024 yil 48-54 bet.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>